

SYUJET VA KOMPOZITSIYANING ADABIYOTDAGI O'RNI**Qo'chqorova Munisa Jasur qizi**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi Kechki 25/1 1-kurs talabasi

mqochqorova8142@gmail.com

Ilmiy rahbar: Usmonova Ziyoda

Chirchiq davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi.

Annotatsiya. Mazkur maqolada badiiy asar tuzilishining asosiy unsurlari hisoblangan syujet va kompozitsiyaning adabiyotdagi o'rni haqida so'z yuritiladi. Syujetning badiiy voqelikni aks ettirishdagi ahamiyati, kompozitsiyaning esa asar qismlarini uyg'unlashtiruvchi vosita sifatidagi vazifasi tahlil qilinadi. Shuningdek, mumtoz va zamonaviy adabiyot namunalari misolida syujet va kompozitsiyaning o'ziga xos xususiyatlari yoritiladi. Kalit so'zlar: syujet, kompozitsiya, badiiy asar, obraz, voqealar rivoji, strukturaviy birlik. Adabiyot inson tafakkurining eng yuksak mahsullaridan biri sifatida nafaqat estetik zavq beradi, balki hayotiy haqiqatlarni o'zida aks ettiradi. Badiiy asarning ichki tuzilishi uning qanchalik mukammal ekanligini ko'rsatib beradi. Shu jihatdan syujet va kompozitsiya adabiy ijod jarayonida alohida ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: syujet, kompozitsiya, badiiy asar, obraz, voqealar rivoji, strukturaviy birlik, postmodernizm, kollaj usuli, hikoya, kompozitsion yaxlitlik, badiiy g'oya, ritm, qofiya, she'riyat, drama, roman, adabiyot nazariyasi.

Abstract. This article discusses the plot and composition of the Composition, which is the main elements of the formation of the artistic structure in the literature. The importance of the artistic reality of the plot, and the composition is analyzed as the function of combining parts of the work. The example of a plot and composition shall be covered by the examples of classical and modern literature examples.

Keywords: plot, composition, art, image, postmodernist, collage, rhyming integrity, rhythm, drama, novel, literature theory. Theory of literature.

Аннотация. В этой статье обсуждается сюжет и состав композиции, который является основным элементом формирования художественной структуры в литературе. Важность художественной реальности сюжета и композиции анализируется как функция объединения частей работы. Пример сюжета и композиции должен быть рассмотрен примерами классических и современных литературных примеров.

Ключевые слова: сюжет, композиция, искусство, чрезвычайная ситуация, развитие, структурная единица., изображение, постмодернизм, коллаж, рифмованная целостность, ритм, драма, роман, теория литературы. Теория литературы.

Syujet — bu voqealar rivojining tartibli bayoni bo'lsa, kompozitsiya asar qismlarini yaxlit tizimga birlashtiruvchi san'atkorona qurilishdir.

1. Syujet tushunchasi va uning ahamiyati Syujet – yunoncha “subiectum” so'zidan olingan bo'lib, “asos, mazmun” ma'nosini bildiradi. Badiiy asarda syujet voqealarning ketma-ketligi, personajlarning harakati va taqdiri orqali ochiladi. Syujet quyidagi bosqichlardan tashkil topadi:

1. Ekspozitsiya – voqealarning boshlanishi, muhit va qahramonlar tanishtiriladi.
2. Tugun – asardagi muammo yoki qarama-qarshilik yuzaga keladi.
3. Voqealar rivoji – voqealar keskinlashib, konflikt kuchayadi.
4. Kulminatsiya – voqealarning eng yuqori cho'qqisi, dramatik zo'riqish.
5. Yechim – muammo hal etiladi, qahramonlar taqdiri yakun topadi.

Masalan, Abdulla Qodiriyning “O'tkan kunlar” romanida syujet o'zbek xalqining ijtimoiy-maishiy hayoti, o'sha davrdagi urf-odatlar fonida Otabek va Kumush sevgisi orqali ifodalanadi. Asarda tugun – Otabekning Kumushga uylanishi atrofida mojaro, kulminatsiya – Kumushning fojiviy o'limi, yechim esa Otabekning o'limi orqali yakun topadi. 2. Kompozitsiya tushunchasi va vazifasi Kompozitsiya (lotincha compositio – tuzish, joylashtirish) – asar qismlarining joylashuvi, uyg'unligi va o'zaro bog'liqligini ifodalaydi. Kompozitsiya asarning tashqi shakli bilan ichki mazmunini uyg'unlashtiruvchi vosita sifatida xizmat qiladi. Kompozitsiyaning asosiy vazifalari: Asar qismlarini yagona maqsadga bo'ysundirish; Voqealar va obrazlarni uyg'unlashtirish; Badiiy g'oya va mazmunni yanada aniq ifodalash; O'quvchida estetik ta'sir uyg'otish. She'riyatda kompozitsiya ko'proq ritm, qofiya, badiiy tasvir vositalari orqali ifodalanadi. Masalan, Erkin Vohidovning “O'zbekiston — onajonim” she'rida kompozitsion yaxlitlik misralarning ohangdorligi va takroriy motivlar bilan ta'minlanadi. 3. Syujet va kompozitsiyaning o'zaro bog'liqligi Syujet va kompozitsiya badiiy asarda ajralmas birlikni tashkil etadi. Syujet – asarning mazmuniy asosini belgilasa, kompozitsiya uni tashkiliy jihatdan uyg'unlashtiradi. Ya'ni, syujet “nimani hikoya qiladi?” degan savolga javob bersa, kompozitsiya “qanday hikoya qiladi?” degan savolga javob beradi. Misol uchun, Cho'lponning “Kecha va kunduz” romanida syujet qahramonlarning hayotiy kurashlari orqali ochilsa, kompozitsiya asardagi bo'limlarning mantiqiy joylashuvi va voqealar oqimining tartibi orqali badiiy yaxlitlikni ta'minlaydi. 4. Mumtoz va zamonaviy adabiyotda syujet va kompozitsiya

Mumtoz adabiyotda syujet ko'proq an'anaviy syur'atda rivojlansa, kompozitsiya asosan qasida, g'azal, doston kabi janrlarda o'ziga xos shakllar bilan mustahkamlangan.

Zamonaviy adabiyotda esa syujet chiziqli bo'lmagan shakllarda ham uchraydi. Postmodern adabiyotda syujetning parchalanishi, kompozitsiyaning esa kollaj usulida qurilishi kuzatiladi. Masalan, Orxan Pamuk asarlarida voqealar ketma-ket emas, balki turli rakurslarda tasvirlanadi. Syujet va kompozitsiya badiiy asarning asosiy strukturaviy unsurlari bo'lib, ular bir-birini to'ldiradi va asarning badiiy qiymatini belgilaydi. Syujet o'quvchini asardagi voqealar rivoji orqali hayajonga solsa, kompozitsiya asarning yaxlitligini va ta'sirchanligini ta'minlaydi. Shu bois har qanday badiiy asar tahlilida syujet va kompozitsiyani o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qodiriy A. O'tkan kunlar. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2019.
2. Cho'lpon. Kecha va kunduz. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020.
3. Vohidov E. She'rlar. – Toshkent: Sharq, 2015.
4. Sharipov M. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Fan, 2008.
5. Karimov N. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2014.
6. Normatov U. Adabiy jarayon va adabiyotshunoslik. – Toshkent: Akademnashr, 2017.